

"ZDRAVLJE ZA SVE: POGLED U BUDUĆNOST"

ZZSPUB

17-18. 10. 2025. UNIVERZITET „BIJELJINA“ BIJELJINA

ZDRAVLJE ZA SVE POGLED U BUDUĆNOST

NAUČNO-STRUČNI KONGRES
sa međunarodnim učešćem

ZBORNIK RADOVA

2025

Bijeljina

Univerzitet „BIJELJINA“
Bijeljina University

ORGANIZATORI

UNIVERZITET „BIJELJINA” BIJELJINA, FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

SUORGANIZATORI

Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Novem mestu, Slovenia
Vysoka škola zdravotníctva a socialnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Slovensko
Univerzitetški klinički centar Niš, Srbija
Udruženje zdravstvenih profesionalaca Srbije, Srbija
Resuscitacioni savjet Republike Srpske, BiH
JZU Bolnica „Sveti Vračevi” Bijeljina, RS, BiH
Dom zdravlja Bijeljina, RS, BiH
Udruženje zdravstvenih radnika „Medicinar” Brčko, BiH

ORGANIZACIONI ODBOR

Prof. dr Ljiljana Tomić, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Prof. dr Boro Krstić, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Prof. dr Slađana Vujičić, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Prof. dr Biljana Dimitrić, Fakultet za psihologiju, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Prof. dr Miroslav Nedeljković, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Doc.dr Aleksandra Mesarović, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Doc. dr Jasmina Šljivić, Farmaceutski fakultet, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Prof. dr Jelena Pavlović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, RS, BiH
Nikola Mesarović, Farmaceutski fakultet, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Nenad Radmanović, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Mr Nataša Radović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, RS, BiH
Radmila Simić, JZU Bolnica „Sveti Vračevi” Bijeljina, RS, BiH
Tatjana Perić, Dom zdravlja Bijeljina, RS, BiH
Svetlana Gajić, Dom zdravlja Bijeljina, RS, BiH
Jasminka Stankić, JZU Bolnica „Sveti Vračevi” Bijeljina, RS, BiH
Gordana Gavrić, Dom zdravlja Bijeljina, RS, BiH
Tatjana Zubac, Dom zdravlja Bijeljina, RS, BiH
Jelena Novaković, JZU Bolnica „Sveti Vračevi” Bijeljina, RS, BiH
Bogdanka Mihajlović, Dom zdravlja Bijeljina, RS, BiH
Vesna Vidović, JZU Bolnica „Sveti Vračevi” Bijeljina, RS, BiH
Valentina Stolica, Dom zdravlja Bijeljina, RS, BiH
Veroslava Panić, JZU Bolnica „Sveti Vračevi” Bijeljina, RS, BiH
Danijela Đukanović, Dom zdravlja Bijeljina, RS, BiH
Danica Grbavac, Dom zdravlja Doboj, RS, BiH
Biljana Knežević, JZU Opšta bolnica Trebinje, RS, BiH
Sanja Gavrić, Dom zdravlja Doboj, RS, BiH
Tanja Obrenović, JZU Bolnica „Srbija” Istočno Sarajevo, RS, BiH
Miroslav Jovanović, Univerzitetška bolnica Foča, RS, BiH
Bojana Kovačević, JZU Opšta bolnica Trebinje, RS, BiH
Snežana Knežević, JZU Bolnica „Srbija” Istočno Sarajevo, RS, BiH

Jelena Tanasković, JZU Opšta bolnica Trebinje, RS, BiH
Jelena Kajmaković, Farmaceutski fakultet, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Dejana Golić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Brankica Vladić, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Nataša Božić, Farmaceutski fakultet, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Slađana Čestić, Farmaceutski fakultet, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Brankica Božić, Farmaceutski fakultet, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Đorđe Baletić, Farmaceutski fakultet, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Azra Ćosić, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Danica Ostojić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Kristina Krstić, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Mladen Nikolić, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Milenko Manojlović, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH

NAUČNO-PROGRAMSKI ODBOR

Prof. dr Slađana Vujičić, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
predsjednik
Prof. dr Ljiljana Tomić, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Prof. dr Boro Krstić, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Assist. prof. Nevenka Kregar Velikonja, Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Novem mestu, Slovenia
Assist. prof. Ljiljana Leskovic, Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Novem mestu, Slovenia
Prof. dr Ana Sabo, Vvisoka škola zdravotništva a socialnej prace sv. Alžbety, Bratislava, Slovensko
Prof. dr Rosa Šapić, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Prof. dr Dragan Zečević, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Prof. dr Snežana Babac, Kliničko-bolnički centar Zvezdara, Beograd, Srbija
Prof. dr Ljiljana Šulović, Medicinski fakultet, Univerzitet Kosovska Mitrovica, Srbija
Prof. dr Nenad Šulović, Medicinski fakultet, Univerzitet Kosovska Mitrovica, Srbija
Prof. dr Zoran Milosavljević, Farmaceutski fakultet, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Prof. dr Jelena Pavlović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, RS, BiH
Prof. dr Predrag Čanović, Fakultet medicinskih nauka Kragujevac, Srbija
Prof. dr Željko Mijailović, Fakultet medicinskih nauka Kragujevac, Srbija
Prof. dr Siniša Maksimović, Opšta bolnica „Sveti Vračevi” Bijeljina, RS, BiH
Prof. dr Zlatko Maksimović, Opšta bolnica „Sveti Vračevi” Bijeljina, RS, BiH
Prof. dr Snežana Đorđević, Farmaceutski fakultet, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Prof. dr Zdenko Tomić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
Prof. dr Miroslav Komlenić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija
Prof. dr Branka Stamatović Gajić, Univerzitet Singidunum, Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija Valjevo Srbija
Prof. dr Marija Mladenović, Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija Valjevo, Univerzitet Singidunum, Srbija
Prof. dr Biljana Dimitrić, Fakultet za psihologiju, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Prof. dr Velisav Marković, Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija Valjevo, Univerzitet Singidunum, Srbija

Prof. dr Ivanka Adžić, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr Petar Čanović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
Prof. dr Milan Zarić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
Prof. dr Ninoslava Dragutinović, Dom zdravlja Euromedic Zvezdara, Srbija
Doc. dr Aleksandra Mesarović, Farmaceutski fakultet, Univerzitet Bijeljina, RS BiH
Doc. dr Jasmina Šljivić, Farmaceutski fakultet, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Doc. dr Jelena Kaljević, Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija Valjevo, Univerzitet Singidunum, Srbija
Doc. dr Aleksandra Rakočević, Kliničko bolnički centar Zvezdara, Srbija
Doc. dr Radojka Golijan, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Doc. dr Sandra Petrović, Farmaceutski fakultet, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Doc. dr Ivana Maletić, Opšta bolnica „Sveti Vračevi” Bijeljina, RS, BiH
Doc. dr Nina Đukanović, Visoka medicinska škola „Milutin Milanković” Srbija
Doc. dr Isidora Milanović, Farmaceutski fakultet, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Doc. dr Margarita Dodevska, Farmaceutski fakultet, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Doc. dr Tanja Panić, Fakultet za psihologiju, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH
Doc. dr Mirjana Nikolić, Fakultet za psihologiju, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH

POČASNI ODBOR

Milan Latinović, pomoćnik Ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, BiH
Ljiljana Tomić, osnivač Univerziteta Bijeljina, RS, BiH
Mirjana Janković, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, BiH
Gospava Pejić, JZU Bolnica „Srbija” Istočno Sarajevo, RS, BiH
Ljiljana Vujanović, Opšta bolnica „Sveti Vračevi” Bijeljina, RS, BiH

MENTALNO ZDRAVLJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA U REPUBLICI SRPSKOJ

Nada Marić^{1,2}, Sonja Peričević Medić^{3,4}, Milorad Španović^{3,4}, Tijana Vuković^{3,4}

¹ Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

² Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske, Centar za medicinu rada i sporta Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

³ Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad, Republika Srbija

⁴ Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Republika Srbija

Apstrakt

Uvod i cilj: Zdravstveni radnici predstavljaju posebno vulnerabilnu populaciju za razvoj mentalnih problema, uključujući anksioznost, depresiju i sindrom sagorijevanja. Izloženost visokim radnim zahtjevima, emocionalno zahtjevnim situacijama i hroničnom stresu može negativno uticati na kvalitet života i profesionalno funkcionisanje. Pravovremeno prepoznavanje problema mentalnog zdravlja ključno je za očuvanje dobrobiti zaposlenih i kvaliteta zdravstvene zaštite. Cilj istraživanja bio je procijeniti prevalenciju anksioznosti, depresije i sindroma sagorijevanja među zdravstvenim radnicima u Republici Srpskoj. Metod: Studija presjeka obuhvatila je 61 zdravstvenog radnika. Korišćeni su standardizovani i validirani upitnici: GAD-7 (eng. General Anxiety Disorder -7 (GAD-7)), za anksioznost, PHQ-2 (eng. Patient Health Questionnaire-2 (PHQ-2)) za depresiju i CBI (eng. Copenhagen Burnout Inventory (CBI)) za sindrom sagorijevanja. Rezultati: Anksioznost je prijavljeno kod 36,1 %, depresija kod 13,1 %, dok je sindrom sagorijevanja prisutan kod preko 30 % ispitanika. Zaključak: Zabrinjavajuća prevalencija ukazuje na potrebu za daljim istraživanjima i implementacijom programa podrške i intervencija za očuvanje mentalnog zdravlja zdravstvenih radnika.

Ključne riječi: anksioznost, depresija, sindrom sagorijevanja

Abstract

Background and objective: Healthcare workers represent a particularly vulnerable population for developing mental health problems, including anxiety, depression, and burnout. Exposure to high work demands, emotionally challenging situations, and chronic stress can negatively affect quality of life and professional functioning. Timely identification of mental health issues is crucial for preserving employee well-being and ensuring quality healthcare. This study aimed to assess the prevalence of anxiety, depression, and burnout among healthcare workers in Republika Srpska. Methods: A cross-sectional study was conducted including 61 healthcare workers. Standardized and validated questionnaires were used: GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder-7) for anxiety, PHQ-2 (Patient Health Questionnaire-2) for depression, and CBI (Copenhagen Burnout Inventory) for burnout. Results: Anxiety was reported by 36.1 % of participants, depression by 13.1 %, and burnout was present in over 30 % of respondents. Conclusions: The concerning prevalence highlights the need for further research and the implementation of support programs and interventions to protect the mental health of healthcare workers.

Key words: Anxiety, Depression, Burnout

Uvod

Posljednjih decenija naučna literatura sve češće prepoznaje zdravstvene radnike kao posebno vulnerabilnu populaciju kada je riječ o razvoju problema mentalnog zdravlja, kao što su anksioznost, depresija i sindrom sagorijevanja. Ova ranjivost proizlazi iz kombinacije visokih profesionalnih zahtjeva, emocionalno zahtjevnih situacija i hronične izloženosti stresu na radnom mjestu. Dodatno, nakon globalne pandemije COVID-19 2020. godine, zdravstveni sistemi u brojnim zemljama suočili su se s preopterećenjem i nedostatkom resursa, što je dodatno povećalo rizik od psihološkog distresa među zdravstvenim radnicima (Søvold et al., 2021; Salari et al., 2020).

Procjenjuje se da je globalno izgubljeno oko **12 milijardi radnih dana** zbog depresije i anksioznosti, što godišnje uzrokuje ekonomske troškove veće od **jednog trilion američkih dolara** (Međunarodna organizacija rada 2022). Shodno tome da problemi mentalnog zdravlja utiču i na profesionalno funkcionisanje i jvalitet zdravstvene zaštite, kao odgovor na rastuće izazove u oblasti mentalnog zdravlja zaposlenih, zemlje Evropske unije razvile su niz strategija usmjerenih na **prevenciju psihosocijalnih rizika na radnom mjestu**, te na **zaštitu i promociju mentalnog zdravlja zaposlenih** (Evropska agencija za zaštitu i zdravlje na radu 2024).

U Republici Srpskoj se u sklopu projekta SZO (Svjetske zdravstvene organizacija) sprovodio dvodnevni online trening za povećanje otpornosti zdravstvenih radnika (SZO, 2021), kao i dvodnevne edukacije ispred Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite u sklopu projekta sa Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEENH) (Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske 2021). Međutim, nakon sprovedenih akcija nismo pronašli podatke o prevalenciji problema mentalnog zdravlja zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj. Zbog toga cilj ovoga istraživanje je procijeniti prevalenciju anksioznosti, depresije i sindroma sagorijevanja kod zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj i dati prijedlog mijera u skladu sa rezultatima.

Metod

Istraživanje je sprovedeno kao studija presjeka u periodu od dvije sedmice, od 1. do 15. juna 2021. godine, na teritoriji Republike Srpske. Anketni upitnik je kreiran putem Google Forms platforme i distribuiran zdravstvenim radnicima putem društvenih mreža (Facebook, Twitter, LinkedIn). Učesnici su dodatno pozvani da prosljede upitnik svojim radnim kolegama metodom „snowball” uzorkovanja.

Kriterijumi za uključivanje u istraživanje bili su: dobrovoljan pristanak na učešće, državljanstvo Republike Srpske i starost iznad 18 godina. Istraživanje je sprovedeno dobrovoljno i anonimno, a radi osiguranja tačnosti i jedinstvenosti podataka, pristup upitniku je bio moguć samo jednom sa iste IP adrese. Za sprovođenje istraživanja dobijena je saglasnost Etičkog odbora Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske.

Na osnovu pregleda relevantne literature konstruisan je upitnik za potrebe ovog istraživanja, koji se sastojao od: sociodemografskih podataka (pol, mjesto prebivališta, starost, bračni status, roditeljstvo, stručna sprema), podataka o zdravstvenom stanju ispitanika i skala za procjenu mentalnog zdravlja. Za procjenu mentalnog stanja zdravstvenih radnika korišćene su validirane i široko primjenjivane skale. Za procjenu anksioznosti koristila se GAD - 7 (General anxiety disorder – 7) koja se sastoji od sedam stavki koje procjenjuju prisutnost simptoma anksioznosti tokom prethodne dvije sedmice. Odgovori su dati na četvorostepenoj

Likertovoj skali (0 = nimalo, 1 = nekoliko dana, 2 = više od polovine dana, 3 = gotovo svaki dan). Skala je validirana i prevedena na srpski jezik (Rokvić 2019). Skor 5 i više označava prisustvo anksioznosti, pri čemu se vrijednosti od 5–9 tumače kao blaga, 10–14 kao umjerena, a ≥ 15 kao izražena anksioznost. PHQ-2 (Patient Health Questionnaire – 2) predstavlja skraćenu verziju upitnika PHQ - 9 (Patient Health Questionnaire – 9) i sadrži dvije stavke koje ispituju učestalost depresivnih simptoma tokom prethodne dvije sedmice. Odgovori su dati na četvorostepenoj Likertovoj skali (0 = nimalo, 1 = nekoliko dana, 2 = više od polovine dana, 3 = gotovo svaki dan). Skor veći od 3 smatra se indikativnim za depresivni poremećaj. Upitnik je validiran i preveden na srpski jezik (Subotić et al., 2015). CBI skala (Copenhagen Burnout Inventory) sastoji se od 19 stavki koje procjenjuju lični, poslovni i klijent povezani aspekt sagorijevanja. Odgovori se daju na petostepenoj Likertovoj skali (0 = nikada, 1 = rijetko, 2 = ponekad, 3 = često, 4 = uvijek), koja se zatim transformiše u procenat vremena (0–100 %) prema uputama autora instrumenta. Skor za svaku subskalu izračunat je kao prosječna vrijednost njenih stavki, a ukupni skor sagorijevanja predstavlja prosjek tri domena. CBI je preveden i validiran na srpski jezik (Piperać et al., 2021; Todorović et al 2021).

Za obradu i analizu podataka korišćene su metode deskriptivne statistike, a analiza je sprovedena u programu IBM SPSS Statistics 25.

Rezultati

U istraživanju je učestvovao ukupno 61 zdravstveni radnik, od čega je većinu činilo osoblje ženskog pola (78,7 %). Veći dio ispitanika naveo je da živi u urbanim sredinama (83,6 %). Najbrojnije starosne grupe u uzorku bile su ispitanici uzrasta od 35 do 44 godine (47,5 %) i od 25 do 34 godine (39,3 %). Većina ispitanika bila je u braku ili zajednici (72,2 %), a više od polovine ima djecu (54,1%). Značajan udio ispitanika (73,8 %) posjeduje visoku stručnu spremu — završen fakultet, master, magistarske ili doktorske studije. Više od 90 % učesnika izjavilo je da se smatra zdravima, dok je manji broj prijavio postojanje hroničnih oboljenja ili problema s mentalnim zdravljem. Sociodemografske karakteristike ispitanika detaljno su prikazane u Tabeli 1.

Tabela broj 1 Sociodemografski podaci

Sociodemografski podaci	N	(%)
Pol		
Muški	13	21,3
Ženski	48	78,7
Prebivaljište		
Grad	51	83,6
Selo	10	16,4
Sociodemografski podaci		
Starost		
<25	2	3,3
25-34	24	39,3
35-44	29	47,5
45-54	5	8,2
55-64	1	1,6
Bračni status		
Sam/a	16	26,2
U braku/zajednici	44	72,2
Rastavljeni/razvedeni	1	1,6
Udovac/a	0	0
Roditeljstvo		
Da	33	54,1
Ne	28	45,9
Stručna sprema		
SSS	16	26,2
VSS, master/mr sc /dr sci	45	73,8
Zdravstveno stanje		
Zdrav sam	56	91,8
Bolujem od hroničnih bolesti (karcinomi, KVS, DM, bolesti RS...)	2	3,3
Imao sam ili imam probleme u vezi sa mentalnim zdravljem (anksioznost, depresija,PTSP...)	3	4,9

Anksioznost je prijavilo 36,1 % ispitanika, pri čemu je najčešće riječ o blagom obliku (16,4 %). Simptome depresije navelo je 13,1 % zdravstvenih radnika. Ukupni sindrom sagorijevanja prisutan je kod 31,1 % ispitanika. Posmatrano prema dimenzijama, lični sindrom sagorijevanja registrovan je kod 24,6 %, sindrom sagorijevanja povezan s poslom kod 37,7 %, dok je sindrom sagorijevanja povezan s klijentima prisutan kod 31,1 % zdravstvenih radnika. Podaci o pokazateljima mentalnog zdravlja zdravstvenih radnika detaljno su prikazani u Tabeli 2.

Tabela broj 2 Mentalno zdravlje zdravstvenih radnika

Mentalno zdravlje	N	%
Anksioznost		
Nema	39	63,9
Blaga	10	16,4
Umjerena	8	13,1
Izražena	4	6,6
Depresija		
Nema	53	86,9
Ima	8	13,1
Lični sindrom sagorijevanja		
Nema	46	75,4
Ima	15	24,6
Mentalno zdravlje		
Sindrom sagorijevanja povezan sa poslom		
Nema	38	62,3
Ima	23	37,7
Sindrom sagorijevanja povezan sa klijentima		
Nema	38	62,3
Ima	23	37,7
Ukupni sindrom sagorijevanja		
Nema	42	68,9
Ima	19	31,1

Diskusija

U istraživanju je učestvovalo ukupno 61 zdravstveni radnik, među kojima je većina bila ženskog pola (78,7 %). Ovakva distribucija saglasna je sa strukturom zdravstvenog kadra u većini zemalja, gdje žene čine dominantan dio zaposlenih (Svjetska zdravstvena organizacija, 2019). Veći broj ispitanika iz urbanih područja (83,6 %) odražava koncentraciju zdravstvenih ustanova u gradovima i ukazuje na tipičan obrazac prostorne distribucije zdravstvenih radnika.

Starosna struktura uzorka, u kojoj dominiraju grupe od 25–34 i 35–44 godine, implicira da je većina ispitanika u radno najintenzivnijem periodu karijere. Ovo životno razdoblje karakteriše povećana izloženost profesionalnim zahtjevima, stresu i riziku od profesionalnog iscrpljenja (Maslach i Leiter, 2016). Bračni status i roditeljstvo također mogu imati dvostruku ulogu – iako porodične obaveze mogu predstavljati izvor socijalne podrške, one istovremeno povećavaju ukupno opterećenje u balansiranju između privatnog i profesionalnog života (Koutsimani, Montgomery & Georganta, 2019)

Veći udio ispitanika sa visokom stručnom spremom (73,8 %) sugerise da uzorak uključuje osobe s višim nivoom profesionalne odgovornosti, što može biti povezano s većim emocionalnim zahtjevima i povećanim rizikom od sagorijevanja (Suh et al., 2022). Većina ispitanika izjavila je da se smatra zdravima (91,8 %) dok je manji broj naveo prisustvo hroničnih bolesti (3,3 %) ili poteškoća u vezi s mentalnim zdravljem (4,9 %). Ipak, ove podatke treba tumačiti s oprezom — subjektivna percepcija „zdravlja” ne isključuje latentne simptome stresa, anksioznosti ili emocionalnog iscrpljenja koje ispitanik možda ne prepoznaje ili ne želi prijaviti.

Rezultati pokazuju da je anksioznost prisutna kod 36,1 % ispitanika (od blage do izražene forme), dok 63,9 % ne pokazuje znakove anksioznosti. Depresivna simptomatologija zabilježena je kod 13,1 % učesnika. Ovi nalazi su nešto niži u poređenju s međunarodnim istraživanjima. Na primjer, studija sprovedena u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je obuhvatila 26.174 zdravstvena radnika, pokazala je da 53 % ima simptome barem jednog mentalnog poremećaja (Smallwood et al., 2021). U istraživanju Tasnim i saradnika (2021) prevalencija anksioznosti i depresije iznosila je 69,5 % i 39,5 % za blaže forme, te 41,2 % i 15,7 % za ozbiljne simptome. Niže stope u ovom istraživanju moguće je objasniti karakteristikama radnog okruženja – manjim ustanovama, manjim obimom pacijenata ili prisustvom kulturne stigme koja može uticati na iskrenost samoprocjene mentalnog zdravlja.

Sindrom sagorijevanja zabilježen je kod 31,1 % ispitanika. U okviru pojedinačnih dimenzija sagorijevanja, sagorijevanje povezano s poslom i klijentima javlja se kod 37,7 % učesnika, dok lični aspekt sagorijevanja pogađa 24,6 %. Ovi rezultati su slični nalazima istraživanja sprovedenih u SAD-u, gdje se prevalencija sagorijevanja među zdravstvenim radnicima kreće između 30 % i 40 % (Mohr et al., 2025). Ipak, pojedine studije navode i znatno više vrijednosti — procjenjuje se da oko 62,8 % ljekara pokazuje neki oblik sagorijevanja (Shanafelt et al., 2022). Razlike se mogu pripisati heterogenosti instrumenata i metodološkim razlikama između studija.

Iako prevalencija od 31,1 % ne ukazuje na ekstremno visoku pojavnost, ovi rezultati su zabrinjavajući i ukazuju na potrebu za sistemskim pristupom zaštiti mentalnog zdravlja zdravstvenih radnika. Preporučuje se uvođenje redovnog praćenja mentalnog zdravlja kroz periodične skrininge za anksioznost, depresiju i sagorijevanje koristeći validirane upitnike. Dodatno, potrebno je omogućiti dostupnu psihološku podršku, superviziju i edukativne programe usmjerene na povećanje otpornosti i jačanje coping strategija. Ključno je i osnažiti menadžere i rukovodioce zdravstvenih ustanova kroz treninge prepoznavanja ranih znakova sagorijevanja i implementaciju preventivnih mjera.

Iako ovo istraživanje pruža vrijedan uvid u stanje mentalnog zdravlja zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj, određena ograničenja moraju se uzeti u obzir — prije svega, mali uzorak i presječni (cross-sectional) dizajn studije. U budućnosti bi bilo korisno sprovesti istraživanja sa većim uzorcima i longitudinalnim praćenjem kako bi se identifikovali uzročni odnosi i efikasne strategije intervencije.

Zaključak

Rezultati ovog istraživanja ukazuju da značajan dio zdravstvenih radnika pokazuje znakove anksioznosti, depresije i sindroma sagorijevanja, iako u nešto manjoj mjeri nego što to pokazuju međunarodne studije. Oko trećine ispitanika (31,1 %) ima izražene simptome profesionalnog sagorijevanja, dok je anksioznost prisutna kod više od trećine učesnika, a depresivna simptomatologija kod svakog osmog. Ovakvi nalazi ukazuju na postojanje relevantnog rizika po mentalno zdravlje zdravstvenih radnika, koji ne smije biti zanemaren.

Nalazi naglašavaju potrebu za sistematskim pristupom očuvanju mentalnog zdravlja zdravstvenih radnika. Preporučuje se uvođenje periodičnih procjena psihološkog stanja i sindroma sagorijevanja, dostupnost psihološke podrške i supervizije, kao i obuka usmjerenih na razvoj otpornosti i strategija suočavanja sa stresom. Istovremeno, važno je razvijati organizacione politike koje će promovisati kulturu brige o mentalnom zdravlju i destigmatizovati traženje pomoći.

Reference

1. EU-OSHA (2023). EU comprehensive approach to mental health. https://health.ec.europa.eu/non-communicable-diseases/mental-health_en#mental-health-situation-in-europe
2. Koutsimani, P., Montgomery, A. and Georganta, K. (2019): The Relationship between Burnout, Depression and Anxiety: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Frontiers in Psychology*, Vol. 10, No. 284. [doi:10.3389/fpsyg.2019.00284](https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00284)
3. Mohr, D. C., Elnahal S., Marks M. L., Derickson R., Osatuke K. (2025): Burnout Trends Among US Health Care Workers. *JAMA Netw Open*, Vol. 1, No. 8(4):e255954. [doi:10.1001/jamanetworkopen.2025.5954](https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2025.5954)
4. Piperac, P., Todorović, J., Terzić-Supić, Z., Maksimović, A., Karić, S. (2021): The Validity and Reliability of the Copenhagen Burnout Inventory for Examination of Burnout among Preschool Teachers in Serbia. *Int J Environ Res Public Health*, Vol. 18, No. 6805 [doi:10.3390/ijerph18136805](https://doi.org/10.3390/ijerph18136805)
5. Rokvić, N. (2019): The validation of the Serbian version of the General Anxiety disorder scale (GAD7): A pilot study. *Engrami*, Vol. 41, No. 2, 69–79. [doi:10.5937/engrami1902068R](https://doi.org/10.5937/engrami1902068R)
6. Salar, N., Khazaie, H., Far, A. H., Paveh, B. K., Kazemina, M. (2020): The prevalence of stress, anxiety and depression within front line healthcare workers caring for COVID 19 patients : a systematic review and meta regression. *Hum Resour Health*, Vol. 1, No. 14. [doi:10.1186/s12960-020-00544-](https://doi.org/10.1186/s12960-020-00544-4)
7. Shanafelt, T. D., West, C. P., Dyrbye, L. N., Trockel, M., Tutty, M., Wang, H., Carlasare, L. E., Sinsky C. (2022): Changes in Burnout and Satisfaction With Work-Life Integration in Physicians During the First 2 Years of the COVID-19 Pandemic. *Mayo Clin Proc*, Vol. 97, No. 12, 2248-2258. [doi:10.1016/j.mayocp.2022.09.002](https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2022.09.002).
8. Sovold, L., Naslund, J. A., Kousoulis, A. A, Saxena, S., Qoronfleh, W. M., Grobler, C. Munter, L. (2021): Prioritizing the Mental Health and Well-Being of Healthcare Workers: An Urgent Global Public Health Priority. *Front. Public Health*, Vol. 9. [doi:10.3389/fpubh.2021.679397](https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.679397)
9. Smallwood, N, Willis, K. (2021): Mental health among healthcare workers during the COVID-19 pandemic. *Respirology*, Vol. 26, No. 11, 1016-1017. [doi: 10.1111/resp.14143](https://doi.org/10.1111/resp.14143)
10. Subotić, S., Knežević, I., Dimitrijević, S., Miholjčić, D., Savina, Š., Karać, M, et al. (2015): The factor structure of the patient health questionnaire (PHQ9) in a non-clinical sample. In: *STED Conference Proceedings - Psychology Section*, No. 20–8. [doi:10.7251/STED0415020S](https://doi.org/10.7251/STED0415020S)
11. SZO. 2021: Actions to strengthen resilience of health workers in south-eastern europe in response to covid-19 and beyond Implementation of WHO/ILO guidance and mapping of priority needs for occupational health and safety programmes for health workers. <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/67dc8a36-1838-4599-a887-f4ddaeaae27b/content>
12. Taranu, S. M., Ilie, A. C., Turcu, A. M., Stefaniu, R., Sandu I. A., Pislaru, A. I., Alexa, I. D., Sandu, C. A., Rotaru, T. S., Alexa-Stratulat, T. (2022): Factors Associated with Burnout in Healthcare Professionals. *Int. J. Environ. Res. Public Health*, Vol. 9, No. 19(22):14701. [doi: 10.3390/ijerph19221470](https://doi.org/10.3390/ijerph19221470)

13. Todorović, J., Terzić-Supić, Z., Divjak, J., Stamenković, Ž., Mandić-Rajčević, S., Kocić, S., Kocic, S., Ukropina, S., Marković, R., Radulović, O., Arnaut, A., Piperac, P., Mirkovic, M., Nestic, D. (2021): Validation of the study burnout inventory and the Copenhagen burnout inventory for the use among medical students. *Int. J. Occup. Med. Environ. Health*, Vol. 34, No. 6. [doi:10.13075/ijomeh.1896.01726](https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01726).
14. Tasnim, R., Sujan, M. S. H., Islam, M. S., Ritu, A. H., Siddique, M. A. B., Toma, T. Y., Nowshin, R., Hasan, A., Hossain, S., Nahar, S., Islam, S., Islam, M. S., Potenza, M. N., van Os, J. (2021): Prevalence and correlates of anxiety and depression in frontline healthcare workers treating people with COVID-19 in Bangladesh. *BMC Psychiatry*. Vol. 25, No. 21(1):271. [doi:10.1186/s12888-021-03243-w](https://doi.org/10.1186/s12888-021-03243-w).
15. WHO (2019). Female health workers drive global health. <https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/female-health-workers-drive-global-health>
16. WHO & ILO (2022). Mental health at work: policy brief. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240057944>

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна и универзитетска библиотека
Републике Српске, Бања Лука

61(082)(0.034.2)

**НАУЧНО-стручни конгрес са међународним учешћем
"Здравље за све - поглед у будућност" (3 ; 2025 ;
Бијељина)**

Zdravlje za sve - pogled u budućnost [Elektronski izvor] : [zbornik radova] / Naučno-stručni kongres sa međunarodnim učešćem, [oktobar 2025. godine], Bijeljina ; [glavni i odgovorni urednik Boro Krstić] ; [urednici Slađana Vujičić, Srđan Stojanović, Aleksandra Mesarović]. - Onlajn izd. - El. zbornik. - Bijeljina : Univerzitet Bijeljina

Način pristupa (URL): Način pristupa

(URL): [https://www.ubn.rs.ba/download/Zbornik-](https://www.ubn.rs.ba/download/Zbornik-Radova_ZZSPUB-Eizdanje_2025.pdf)

[Radova_ZZSPUB-Eizdanje_2025.pdf](https://www.ubn.rs.ba/download/Zbornik-Radova_ZZSPUB-Eizdanje_2025.pdf). - Насл. са насл. екрана. -

Опис извора дана 24.12.2025. - Ел. публикација у ПДФ формату
опсега 167 стр. - Напомене и библиографске референце уз текст.

- Библиографија уз сваки рад. - Abstracts.

ISBN 978-99976-054-9-8

COBISS.RS-ID 143745281